

KIBERTAHDIDLARDAN HIMOYA QILISHDA OTA-ONA AHAMIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING MAZMUNI

Saparova Munisa Maratovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20798941>

Mazkur tezisda bolalarni kibertahdidlardan himoya qilishda ota-onalarning o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan internet orqali yuzaga kelayotgan xavf-xatarlar, jumladan kiberbulling, fishing va zararli axborotlarning salbiy ta'siri yoritilgan. Ota-onalarning raqamli savodxonligini oshirish va oilada internet xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning pedagogik jihatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kibertahdid, internet xavfsizligi, ota-ona nazorati, media savodxonlik, kiberxavfsizlik, raqamli madaniyat.

This thesis analyzes the importance of parents in protecting children from cyber threats. The study highlights the negative impact of cyberbullying, phishing, harmful online content, and other internet-related dangers caused by the rapid development of digital technologies. The pedagogical aspects of improving parents' digital literacy and developing internet safety culture in families are discussed.

Keywords: cyber threat, internet safety, parental control, media literacy, cybersecurity, digital culture.

Asosiy qism

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi internetdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi. Ayniqsa, yoshlarning internetdan faol foydalanishi natijasida turli kibertahdidlar paydo bo'lmoqda. Kiberbulling, fishing, internet firibgarligi, zararli kontent va virtual zo'ravonlik bolalar tarbiyasi hamda psixologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bolalarni bunday tahdidlardan himoya qilishda ota-onalarning mas'uliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar farzandlarning internetdagi faoliyatini nazorat qilishi, ularga xavfsiz internetdan foydalanish qoidalarini tushuntirishi hamda zararli axborotlarni ajrata olish ko'nikmalarini shakllantirishi zarur.

Kibertahdidlardan himoya qilishda ota-onalarning ahamiyatini takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- ota-onalarning raqamli savodxonligini oshirish;
- internet xavfsizligi bo'yicha treninglar tashkil etish;
- oilada media madaniyatni shakllantirish;
- bolalar bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'yish;
- parental control dasturlaridan foydalanishni kengaytirish.

Shuningdek, ta'lim muassasalari va ota-onalar hamkorligini rivojlantirish kibertahdidlarning oldini olishda samarali natija beradi. Ota-onalarning internet xavfsizligi bo'yicha bilimlarini oshirish bolalarda xavfsiz virtual muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kibertahdidlardan himoya qilishda ota-onalarning roli muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ota-onalarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish va bolalar

bilan samarali muloqotni tashkil etish kibertahdidlarga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muslimov N.A. Pedagogik kompetentlik va kasbiy shakllanish. – T.: Fan, 2007.
2. Xodjayev B.X. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. – T.: Iqtisod dunyosi, 2018.
3. UNESCO. Digital Safety for Children and Youth. – Paris, 2021.
4. UNICEF. Child Online Protection Guidelines. – New York, 2020.
5. Qodirov A. Axborot xavfsizligi asoslari. – T.: O‘qituvchi, 2020.